

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

Doi Journal 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2025

Главный редактор | Chief Editor:
МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
 кандидат технических наук, доцент
 Исполнительный директор Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor:
ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
 доктор физико-математических наук, доцент, заместитель
 директора по научным работам и инновациям Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:
ЕВСТАФЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 преподаватель отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
 PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ нефти и
 газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
 кандидат сельскохозяйственных наук, профессор отделения «Разработка нефтяных,
 газовых и газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
 электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
 кандидат технических наук, доцент кафедры
 «Бурение нефтяных и газовых скважин», РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Москва

ТАКТАШЕВА ДИНАРА РИНАТОВНА
 доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
 доктор исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарные
 дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
 PhD, первый заместитель директора по вопросам молодежи и духовно-
 просветительской работе, Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
 И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
 доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и газа»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
 доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
 Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
 кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
 «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
 доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и
 газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
 доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
 химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛИМУРОД
 доктор технических наук (DSc), профессор
 Гавайского университета в Маноа (США)

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
 доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
 доктор технических наук, профессор,
 заведующая кафедрой «Промышленная безопасность и охрана
 окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина, г. Москва

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
 доктор физико-математических наук,
 главный научный сотрудник лаборатории
 «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
 приложений» Института математики имени В.И. Романовского
 Академии наук Республики Узбекистан

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
 доктор технических наук, профессор
 отделения «Проектирование, сооружение
 и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
 кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и
 газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
 доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
 «Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
 доктор геолого-минералогических наук, профессор отделения
 «Технологии геологической и геофизической разведки» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
 кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
 «Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
 доктор технических наук, профессор, руководитель отдела
 «Теоретические и прикладные проблемы современного бурения»
 института нефти и газа Министерства науки и образования
 Азербайджанской Республики, член-корреспондент Национальной
 академии наук Азербайджана (Азербайджан)

Design-pagemaker ДИЗАЙН-ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ
 THE AUTHOR IS RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE FACTS PRESENTED IN THE ARTICLE

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
 ООО Tadqiqot город Ташкент,
 улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
 Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
 Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
 Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
 Amir Temur Street pr. 1, House 2.
 Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
 Phone: (+998-94) 404-0000

1.Алимбабаева З.Л., Камилова Г.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ	4
2.Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	9
3.Икрамова М. Р., Ахмедходжаева И.А., Улугмуродов С., Юлдошева Х. Н., Салиева М.А. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЮЖНО-МИРЗАЧУЛЬСКОГО КАНАЛА	13
4.Каримов У.А. БУРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ И ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ..	18
5.Мамаджанов Э.У. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН С НЕУСТОЙЧИВЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ..	27
6.Матякубова П.М., Махмуджонов М.М., Саидорипов Л.Ф., Муминов Х.Д. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД	32
7.Матякубова П.М., Шамуратов Д. ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАЛИБРОВКА И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ВИСКОЗИМЕТРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.....	40
8.Матякубова П.М., Гаибназаров Б.У. УСИЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОСТАТОВ.....	48
9.Рахманкулов А.А., Бузруков Р. И., Овлаев Ж. О. РОЛЬ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	55
10.Салиева М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ SOLIDWORKS В КУРСАХ «НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ», «ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»	61
11.Турсунова Р. Ю., Хасанова М. Б. СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ «СКОЛКОВО» В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	67
12.Эгамназарова З. К. САТИРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ	74

УДК 81.23:37.02

Эгамназарова З. К.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкент,

д.ф.н., зав. каф. «Русский язык»

E-mail: Ezulhumor@mail.ru

**САТИРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18612596>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются возможности развития коммуникативной компетенции обучающихся посредством анализа и интерпретации сатирических произведений. Показана специфика сатиры как литературного метода, обеспечивающего формирование языковой, социокультурной и прагматической компетенций. Определены методические приёмы работы с сатирическим текстом, а также особенности восприятия сатиры в образовательной среде. Делается вывод о высокой эффективности включения сатирических произведений в учебный процесс по дисциплинам гуманитарного цикла.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, сатира, сатирический текст, гуманитарное образование, интерпретация текста.

Egamnazarova Z. K.

Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)

named after I.M.Gubkin in Tashkent city,

PhD in philological sciences, head of the department "Russian

language"

E-mail: Ezulhumor@mail.ru

SATIRE AS A TOOL FOR IMPROVING COMMUNICATION COMPETENCE**ABSTRACT**

The article examines the potential for improving students' communicative competence through the study and interpretation of satirical literary works. The theoretical foundations of using satire in the educational process are analyzed, including its linguistic, sociocultural, and pragmatic features. The paper outlines methodological approaches to working with satirical texts that foster critical thinking, interpretive skills, and the ability to recognize implicit meanings. The study concludes that satire is a highly effective tool for developing communicative competence.

Keywords: communicative competence; satire; satirical text; interpretation; critical thinking; sociocultural competence.

Egamnazarova Z. K.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)

Toshkent shahridagi filiali

filologiya fanlar bo'yicha DSc, «Rus tili» bo'limi boshlig'i

E-mail: Ezulhumor@mail.ru

SATIRA ALOQA QOBILIYATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirish imkoniyatlari satirik asarlarni o'rganish va talqin qilish orqali tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida satiradan foydalanishning nazariy asoslari, uning lingvistik, sotsiokultural va pragmatik xususiyatlari yoritilgan. Satirik matn bilan ishlashning tanlangan metodik usullari tanqidiy fikrlashni, talqin qilish ko'nikmalarini va yashirin mazmunni anglashni rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatiladi. Satira kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning samarali vositasi ekanligi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya; satira; satirik matn; talqin; tanqidiy tafakkur; sotsiokultural kompetentsiya.

Введение

Развитие коммуникативной компетенции является одной из ключевых задач гуманитарного образования. Современная образовательная парадигма ориентируется не только на передачу знаний, но и на формирование способности обучающихся эффективно взаимодействовать в различных коммуникативных ситуациях, понимать социокультурные смыслы, интерпретировать контекст и выражать собственные мысли в устной и письменной форме. В этом контексте особую роль играет литература как универсальное средство обучения языку и культурному восприятию.

Сатирические произведения представляют собой уникальный педагогический ресурс. Их специфика заключается в сочетании художественного образа, социальной критики и иронического осмысления действительности. Работа с сатирой требует развитых интерпретационных навыков, что делает её эффективным инструментом формирования коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция трактуется как совокупность знаний, навыков и умений, обеспечивающих успешное участие личности в общении. Согласно работам Н. Хомского, Д. Хаймса, а в российской традиции Г. В. Елизаровой и Е. И. Пасова, в структуру коммуникативной компетенции входят:

- языковая (лингвистическая) компетенция – владение языковыми средствами;
- речевая (дискурсивная) компетенция – умение строить связные высказывания;
- социокультурная компетенция – понимание культурных норм и контекста;
- прагматическая компетенция – способность воспринимать и создавать высказывания с учётом коммуникативных намерений.

Сатирические тексты затрагивают все перечисленные компоненты, поскольку требуют от читателя осознания скрытого смысла, распознавания иронии, оценки социального подтекста и критического осмысления позиции автора.

Сатира по своей природе является социально ориентированным жанром, основанным на гиперболе, гротеске, иронии, пародии. Она предполагает активное участие читателя: для понимания авторского замысла необходимо владение широким контекстом – историческим, политическим, культурным. Это способствует развитию:

- навыка извлечения имплицитной информации;
- способности анализировать социальные реалии;
- критического мышления;
- умения интерпретировать сложные коммуникативные стратегии.

Сатирическая литература отличается яркой выразительностью речи, сложными синтаксическими конструкциями и богатством тропов и риторических фигур. Работа с такими текстами развивает умение анализировать языковые средства и понимать их художественные функции. Изучение гиперболы, метафоры, каламбура и других средств выражения помогает глубже осознать механизмы создания комического эффекта. Методические приёмы работы с сатирическими текстами включают:

- сравнительный анализ сатирического текста и его нейтрального парафраза;
- поиск и классификация языковых средств комического;
- преобразование текста (расширение, сокращение, пересказ от лица персонажа).

Сатирические произведения тесно связаны с социальным контекстом. Их изучение способствует формированию знаний о:

- исторической эпохе,
- социальных нормах,
- культурных кодах,
- общественных конфликтах.

На примере произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя, обучающиеся осваивают специфику критического отношения к социальной действительности и способы её художественного отражения. Изучение этих авторов позволяет понять, как сатира раскрывает пороки общества, моделирует типичные формы поведения и формирует критическое мышление [1-3].

Методология

Методические приёмы включают:

- изучение исторического контекста создания сатирических произведений;
- сопоставление сатирических образов с реальными социальными моделями поведения;
- обсуждение актуальности сатирических мотивов в современной культуре и обществе.

Сатира способствует формированию прагматической компетенции. Она всегда предполагает определённую коммуникативную интенцию автора – высмеять, разоблачить, привлечь внимание. Анализ этих интенций развивает:

- способность понимать позицию говорящего;
- умение распознавать скрытые смыслы;
- навыки аргументации и дискуссии.

Для эффективного освоения этих умений целесообразно использовать следующие методические приёмы:

- определение коммуникативных стратегий автора;
- выявление цели и объекта сатирического осмеяния;
- ролевые дискуссии на основе проблематики текста.

Восприятие сатиры требует от обучающегося определённой зрелости мышления.

Преподаватель должен учитывать:

- уровень развития критического мышления;
- способность к абстракции и пониманию условности художественного образа;
- эмоциональную чувствительность учащихся.

Важным является создание безопасной среды, где обсуждение сатирических сюжетов не приводит к конфликтам или стигматизации участников.

Включение сатиры в учебный процесс может осуществляться в рамках уроков литературы, языка, культурологии или междисциплинарных курсов. Наиболее эффективные формы работы:

- проектная деятельность (создание собственной сатиры или анализа сатирических образов);
- дискуссионные клубы;
- драматизация и инсценировки сатирических сюжетов;
- изучение сатирических материалов массовой культуры (карикатуры, современные комедийные шоу, интернет-мемы) в сопоставлении с классическими текстами [4-6].

Результаты

Приведем примеры практического применения, где целью является развитие навыков аргументации и распознавания коммуникативных стратегий.

Произведение Н. В. Гоголя «Ревизор»

1. Анализ диалогов чиновников

Ученикам предлагается определить, какие речевые тактики используют персонажи: уход от ответственности, преувеличение, попытки манипуляции.

Эффект: формирование навыков распознавания неискренности, иронии, скрытых мотивов в речи собеседника.

2. Ролевая дискуссия «Как бы вы поступили на месте героя?»

Учащиеся обсуждают реальные жизненные ситуации, где присутствуют обман, ложные ожидания или социальные стереотипы.

Эффект: развитие умения аргументировать позицию, слушать оппонента, анализировать социальные нормы общения.

3. Создание современного пересказа эпизода в формате стендапа или сатирической заметки

Эффект: практическое применение иронии и пародии в собственной речи; расширение прагматической компетенции.

Такие формы способствуют развитию навыков публичных выступлений, аргументации и межкультурного общения.

Рассмотрим практическое применение сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», где преследуется цель развития навыков критического анализа текста и умения формулировать оценочные суждения.

1. Коллективное обсуждение социальной проблемы произведения

Учащиеся формулируют, какие общественные отношения высмеиваются, и каким образом меняется восприятие этих отношений в современности.

Эффект: развитие дискурсивной компетенции и навыков публичного обсуждения.

2. Практическое задание: написать краткую сатиру на бытовую или учебную ситуацию

Эффект: применение сатирических средств в собственной речи; развитие умения создавать тексты с четкой коммуникативной целью.

Обсуждение

Сатирические произведения обладают значительным потенциалом для развития всех компонентов коммуникативной компетенции. Их использование в образовательном процессе способствует формированию языковой и социокультурной осведомленности, развивает критическое мышление, помогает обучающимся осознать коммуникативные стратегии и их прагматические эффекты. Сатира является эффективным инструментом обучения, поскольку сочетает художественную ценность, социальный анализ и привлекательную для современных обучающихся форму подачи материала. Включение произведений Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина в учебный процесс позволяет обучающимся глубже понимать социальные смыслы, развивает критическое мышление, формирует умение воспринимать речевые стратегии и использовать их в собственной коммуникации [7-9].

Заключение

Практические задания на основе сатирических текстов помогают учащимся уверенно применять полученные знания в реальных коммуникативных ситуациях, делать аргументированные выводы и выражать свои мысли ясно и эффективно.

Список использованной литературы:

1. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: Каро, 2005.
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991.
3. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: Прогресс, 1972.

4. Хаймс Д. On Communicative Competence // Sociolinguistics. – London: Penguin, 1972.
5. Гоголь Н. В. Ревизор. – М.: Наука, 1994.
6. Гоголь Н. В. Мёртвые души. – М.: Наука, 1994.
7. Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки. – М.: Художественная литература, 1987.
8. Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. – М.: Художественная литература, 1988.
9. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья. – М.: Художественная литература, 1990.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000